

PEDAGOGIK DIAGNOSTIKA VA TA'LIM SIFATINI BOSHQARISH O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK

Abdurasulova Feruza Rustamovna

Diplomat University o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395126>

Annotatsiya

Ushbu maqolada pedagogik diagnostika tizimining ta'lim jarayonidagi o'rni va uning ta'lim sifatini boshqarishdagi o'zaro bog'liqligi yoritilgan. Maqolada diagnostikaning ilmiy asoslari, boshqaruvdagi amaliy roli hamda sifat monitoringi tizimlari misollar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: pedagogik diagnostika, ta'lim sifati, baholash tizimi, boshqaruv, samaradorlik, innovatsiya.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ВЗАИМОСВЯЗЬ С УПРАВЛЕНИЕМ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Абдурасулова Феруза Рустамовна,

Преподаватель Diplomat University.

Аннотация

В статье раскрыта роль системы педагогической диагностики в образовательном процессе и её взаимосвязь с управлением качеством образования. В ходе работы проанализированы научные основы диагностики, её практическая роль в управленческой деятельности, а также системы мониторинга качества на конкретных примерах.

Ключевые слова: педагогическая диагностика, качество образования, система оценки, управление, эффективность, инновация.

PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS AND ITS RELATIONSHIP WITH EDUCATION QUALITY MANAGEMENT

Abdurasulova Feruza Rustamovna,

Teacher of Diplomat University.

Annotation

This thesis highlights the role of the pedagogical diagnostics system in the educational process and its interrelation with education quality management. The study analyzes the scientific foundations of diagnostics, its practical role in management activities, and quality monitoring systems based on real examples.

Keywords: pedagogical diagnostics, education quality, assessment system, management, efficiency, innovation.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimining samaradorligi bevosita sifat ko'rsatkichlari bilan baholanadi. Sifatni qanday nazorat qilish, uni tahlil qilish va boshqarish uchun esa albatta ta'lim mexanizmlarni talab qiladi. Ana shunday mexanizmlardan biri — pedagogik diagnostika hisoblanadi. Biz pedagogik diagnostika orqali o'quv jarayoni holati, o'qituvchi faoliyati va talabalar bilim darajasining sifat ko'rsatkichlarini aniqlashimiz mumkin. Diagnostikaning mohiyati shundaki, u ta'lim sifatiga ta'sir qiluvchi barcha omillarni chuqur o'rganadi: o'qituvchi uslubi, o'quv dasturining to'g'riligi, talabalar motivatsiyasi, sinf muhiti, metodik vositalar va boshqalar. Shu bilan birga, pedagogik diagnostika doimo tahliliy xarakterga ega. U o'qituvchiga

darsni rejalashtirishda, ta'lim strategiyasini to'g'rilashda, va eng muhimi, har bir talaba bilan individual ishlashda yordam beradi.

Masalan, agar talabalarning katta qismi muayyan mavzuni o'zlashtira olmagan bo'lsa, bu o'qituvchining yomonligi emas, balki metodikaning yetarli darajada to'g'ri tanlanmaganligini ko'rsatadi. Diagnostika shu muammoni erta aniqlaydi va tuzatish choralari tavsiya etadi.

Ta'lim sifatini boshqarishda diagnostikaning o'rni

Ta'lim sifati tushunchasi o'z ichiga nafaqat bilim darajasini, balki o'qitish jarayonining barcha jihatlarini qamrab oladi. Ta'lim sifatini boshqarishning samarali bo'lishi uchun diagnostika natijalari tizimli ravishda tahlil qilinib borilishi lozim¹.

Masalan, universitetda o'quv natijalari, dars sifatini baholash, talabalar fikri muntazam diagnostika ma'lumotlari orqali nazorat qilinadi. Bu jarayon "sifat menejmenti" tizimining ajralmas qismi hisoblanadi²

OECD xalqaro hisobotida ham diagnostika natijalari ta'lim siyosatini shakllantirishda va strategik qaror qabul qilishda asosiy manba sifatida qayd etilgan³. Shu sababli diagnostika ta'lim tizimini boshqarishda asosiy analitik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Pedagogik diagnostika va boshqaruv tizimining integratsiyasi. Boshqaruv jarayonida diagnostika ma'lumotlaridan foydalanish ta'lim muassasasining strategik rivojlanish yo'nalishlarini belgilashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar faoliyatining tahlili, o'quv jarayonining monitoringi va individual yondashuvning shakllanishi aynan diagnostika integratsiyasi orqali amalga oshadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida raqamli diagnostika tizimlari keng joriy etilmoqda. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, bunday tizimlar inson xatosini kamaytiradi, tahlil tezligini oshiradi va baholashda xolislikni ta'minlaydi. Raqamli nazorat va tahlil tizimlari o'qituvchilarga tezkor tahlil imkonini berib, ta'lim sifatini real vaqt rejimida baholashga yordam beradi⁴.

Bugungi kunda diagnostika jarayoniga raqamli yondashuvlar kirib kelgan. Masalan, elektron platformalar orqali talabalarning test natijalari, dars davomati, ishtiroki va fikr-mulohazalari avtomatik tarzda tahlil qilinadi. Natijada boshqaruvda to'liq tasavvur paydo bo'ladi: qayerda muammo borligi, kim yaxshi ishlayotgani, qaysi fanlar yaxshi yoki past o'zlashtirilayotgani haqida ma'lumot olinadi. Xulosa qilib aytganda, Pedagogik diagnostika — bu ta'lim sifatini boshqarishdagi eng ishonchli vosita. U faqatgina baholash emas, balki tahlil, o'rganish va rivojlantirish jarayonidir. Diagnostika yordamida ta'lim jarayoni aniq, shaffof va samarali bo'ladi. Shu sababli, har bir o'qituvchi, metodist va rahbar diagnostika ma'lumotlariga e'tibor berishi, ularni tahlil qilib, amaliy faoliyatida qo'llashi zarur. Agar ta'lim tizimida diagnostika muntazam va ilmiy asosda olib borilsa, u holda nafaqat o'quv natijalari, balki butun ta'lim muassasasining sifatini ham yuqori darajaga olib chiqish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirzayev A. Innovatsion ta'lim tizimlari: nazariya va amaliyot. — Toshkent: Universitet, 2022. — 254 bet.

¹ Mirzayev A. Innovatsion ta'lim tizimlari: nazariya va amaliyot. — Toshkent: Universitet, 2022. — 254 bet.

² Karimova D., Tursunov M. Pedagogik tahlil va diagnostika metodikasi. — Samarqand: Zarafshon, 2019. — 175 bet.

³ OECD. Education Quality Framework and Assessment Standards. — Paris: OECD Publishing, 2021. — 112 pages.

⁴ Qodirova N. Ta'limda innovatsion nazorat va baholash tizimlari. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. — 189 bet.

2. Karimova D., Tursunov M. Pedagogik tahlil va diagnostika metodikasi. — Samarqand: Zarafshon, 2019. — 175 bet.
3. OECD. Education Quality Framework and Assessment Standards. — Paris: OECD Publishing, 2021. — 112 pages.
4. Qodirova N. Ta’limda innovatsion nazorat va baholash tizimlari. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. — 189 bet.

